

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ЭТО РОДИНА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ВЕЛИКИХ ГОСУДАРСТВ БАКТРИЯ И ХОРЕЗМ, СОГД И ПАРФИЯ.

Ибрагимова Гулнора Хавазматовна

д.п.н., профессор

Ташкентский Государственный Экономический университет

Электронная почта: shahi_1990@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана роль Великого Шелкового пути в развитии образования, просвещения народов в Центральной Азии. Раскрывается содержание, значение и вклад трудов великих мыслителей того времени в развитие науки и многих культурных, технических достижений. Этот период характеризуется своеобразным развитием науки и культуры, философии и естественных наук, который связан с именами великих людей.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, цивилизация, диалог культур, образование, просвещение, Центральная Азия.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buyuk Ipak yo'lining Markaziy Osiyodagi xalqlarning ta'limi, ma'rifatini rivojlantirishdagi o'rni ko'rsatilgan. O'sha davrning buyuk mutafakkirlari asarlarining mazmuni, ahamiyati va ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi va ko'plab madaniy, texnik yutuqlar ochib berilgan. Ushbu davr buyuk odamlarning ismlari bilan bog'liq bo'lgan fan va madaniyat, falsafa va tabiiy fanlarning o'ziga xos rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, sivilizatsiya, madaniyatlar muloqoti, ta'lim, ma'rifat, Markaziy Osiyo.

ANNOTATION

Great Silk Road in the development of education, enlightenment of peoples in Central Asia. The content, significance and contribution of the works of the great thinkers of that time to the development of science and many cultural and technical achievements are revealed. This period is characterized by a peculiar development of science and culture, philosophy and natural sciences, which is associated with the names of great people.

Keywords: The Great Silk Road, civilization, dialogue of cultures, education, enlightenment, Central Asia.

Введение

Выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, президент Шавкат Мирзиёев предложил провозгласить 2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования», где Шавкат Миромонович отметил необходимость продолжения реформы в сфере образования, а именно, «идти в образовательные учреждения, больше встречаться с учителями, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества образования». (<https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/20/year-name/>).

В истории человеческой цивилизации есть немало примеров длительного взаимовыгодного культурного и экономического сотрудничества между странами и народами с различными политическими, религиозными и этническими традициями. Но самым значительным, широко известным в мире являлся Великий шелковый путь, протянувшийся от берегов Атлантического океана до берегов Тихого, пересекавший весь Азиатский континент и соединявший страны Средиземноморья с Дальним Востоком в древности и раннем средневековье. Это была не просто дорога или даже система дорог от океана до океана, это был сложнейший культурно—экономический мост между Востоком и Западом.

Стремление народов узнать сведения о своей истории, выявить истоки своей духовности, раскрыть причастность к мировой культуре является одним из важных направлений современного развития социума. Национальное сознание представляет собой в целом совокупность социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других взглядов, характеризующих содержание, уровень и особенности духовного развития нации. Содержание национального сознания составляют его прошлое и настоящее, результаты внутреннего и внешнего развития нации.

Лучше всего среди всех остальных письменных памятников древних цивилизаций сохранились древнекитайские источники. В них сообщается, что до формирования Шелкового пути долгое время такие крупные империи, как Китай, Иран, Согд, Индия, Греция, не имели никакой связи между собой и развивались обособленно. Эти цивилизации были разделены горными хребтами Тянь-Шаня, Памира и Гималаев. Принято считать, что во II веке до н. э. их сумел преодолеть китайский путешественник и дипломат Чжан Цзянь, который отправился в Западный край с группой из более ста человек. Он перешел через Алтайские горы, спустился в Ферганскую долину, а оттуда попал в Согд, Северный Афганистан и Парфию. Согласно китайским историческим записям, спустя 13 лет Чжан Цзянь вернулся, проложив путь, ведущий из Ханьской империи в Среднюю Азию и установив культурные и торговые связи с 36 странами Запада.

Вскоре по этой магистрали пошли купцы с караванами товаров, и зародился великий трансконтинентальный путь, на котором переплетались культуры, зарождались новые города, соединялись цивилизационными узлами народы и державы Евразии [Бикерман Э. 1975, с.438].

Основная часть

Понятие «Великий Шелковый Путь» связано с драгоценным в то время товаром - шелком, познакомившим два разных мира: Запад и Восток. Впервые этот термин употребил в 1877 г. немецкий ученый Фердинанд Рихтгофен в своем классическом научном труде «Китай» [Джеймс П., 1988, 672]. Так он назвал систему дорог, связывавших различные части обширного евразийского материка. Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование политического, экономического, культурного устройства стран, через которые он проходил. Вдоль всех его маршрутов возникали крупные и малые торговые города и поселения, и особенно испещренной караванными путями была Центральная Азия. Здесь происходили важнейшие этнические процессы, активное взаимодействие культур, осуществлялись масштабные торговые операции, заключались дипломатические договоры и военные союзы. Народам этого региона принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и мировых религий, многих культурных и технических достижений в страны Азии и Дальнего Востока.

С формированием первых государственных образований в Центральной Азии приобрели интенсивность и основные направления караванных дорог, которые играли важную роль в течение всего древнего и средневекового периода в связях Самарканда с другими странами. Через Шелковый путь в V веке была осуществлена первая греческая миграция в Центральную Азию. Об этом свидетельствуют древнегреческие историки Геродот, Ксенофонт и другие. В частности, через перевал Тахтакарача проходил самый короткий путь в Бактрию и далее на Запад [А. А. Фрейман. 1962, с.78-80].

По Шелковому пути распространялись не только сами товары, но и информация об их производстве, способах изготовления шелка, цветного стекла, бумаги, книгопечатания, пороха и пушек. Этот этап, названный в науке зрелым периодом Возрождения в Центральной Азии, относится к эпохе Амира Темура и Темуридов. По мнению ученого из Таджикистана Бабаева Ю.А. в наши дни в отечественной науке официально утверждено и применяется понятие «культура эпохи Темура и Темуридов». Однако в трудах западных исследователей, в этом вопросе пока что нет единого мнения. Отдельные ученые «пытаются представить Среднюю Азию как таинственный непроницаемый регион, а в эпоху

Амира Темура – как темный век азиатской истории», а добросовестные исследователи, такие как Хильда Хукхем «представляют убедительные аргументы о великой азиатской цивилизации, которая создала непревзойденных художников, великих философов и мыслителей, ученых, поэтов и ремесленников, обогативших мировую цивилизацию ...» [Хильда Хукхем.1995, с.3-4].

Таким образом Центральная Азия – это родина древних цивилизаций, великих государств Бактрия и Хорезм, Согд и Парфия. Великий Шелковый Путь из Китая в Среднюю Азию проходит через эти земли. Известные мыслители, ученые, просветители, поэты – Авиценна, Улугбек, Навои, Хайям, Махтумкули, Аль Хорезми, Ихлас, Абай Кунанбаев, Ходжа Ахмет Яссави, Токтогул Сатылганов, И.Арабаев – родились в этих странах. Понятие «Центральная Азия» - достаточно условное. Границы ее территории многие исследователи определяют по-разному. Тем не менее, этот регион был средоточием древних цивилизаций, отсчитывающих свою историю задолго до 1500 года до н. э. Такие великие торговые города, как Кашгар, Коканд, Самарканд, Бухара, Хива, Куня-Ургенч, Мерв и Нишапур, возникли на пересечении Шелковых путей. Связывая Турцию, Кавказ, Западный Китай, Иран, Афганистан и Индию, караванные тропы превращали их в одну огромную культурную и экономическую зону. Великий шелковый путь способствовал усилению взаимодействия и взаимообогащения культур. Благодаря Великому шелковому пути в Центральную Азию попадали достижения китайской и индийской медицины, математики, астрономии, ремесленничества, прикладных искусств. В свою очередь, достижения великих просветителей Центральной Азии попадали в Китай и Индию.

Этот период характеризуется своеобразным развитием науки и культуры, философии и естественных наук, который связан с именами великих людей. Свободные передвижения людей и соответственно диалог их идей по этой территории способствовали появлению ряда вышеназванных выдающихся энциклопедистов-ученых, поэтов и философов и их школ - Ибн Сино, Фараби, аль-Фаргони, Ибн Мусса Хорезми, Абу Рейхан Беруни, Махмуд Кашгари, Рудаки и т.д. Характерной чертой политики саманидских правителей явилось покровительство поэзии, литературе и науке. У многих феодалов были крупные библиотеки, которыми пользовались ученые [Hansen V. 2012, 290].

Например, (Абу Абдаллах Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми, 780-850 гг.) является величайшим ученым, который с детства был предан науке и познанию. В 813 году он был приглашен в Багдад, в Академию Маъмуна, где возглавляет научный центр (Дом мудрецов, библиотеку, обсерваторию). Он изучал

арифметику, алгебру, астрономию, географию, историю. Работы аль-Хорезми «Аль-китоб аль-мухтасар фи хисоб Аль-жабр вал-мукаббал» (Краткая книга по алгебре), «Зиж фи ила аль-фалак» (Астрономия), «Китоб сурат аль-арз» (Книга о земле), «Китоб Ат-тарих» (Книга истории) вошли в мировую научную сокровищницу. Он ввел десятичную систему исчисления, алгоритм, азимут, астролябию, изучал геометрические фигуры, в целом, он положил начало средневековой математической научной мысли. Аль-Хорезми написал «Книгу заветов», где выражает своё мнение о духовных ценностях, социальной справедливости, культурном наследии и их роли в развитии цивилизации. Аль-Хорезми – основатель алгебры. Название этого раздела математики взято из его труда «Китаб алджабр ва мукабили» («Книга восстановлений и противопоставлений»), в которой приводятся правила действия с алгебраическими величинами, дается способ решения уравнений 1-ой и 2-ой степени. Само имя аль-Хорезми сохранилось в математике в виде термина «алгоритм» (определенный метод решения задачи). Труды Хорезми «Астрономические таблицы», «Трактат о солнечных часах», работы по географии (составление географических карт), истории и другие, переведенные на латинский, оказали плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах Востока и Запада.

Другой известный мыслитель (Имам Абу Абдаллах Мухаммед ибн Исмоил аль-Бухари, 809-869 гг.) имел колоссальный авторитет в среде мусульман, имел обширные знания в области мусульманского вероучения и является составителем, по мнению отдельных учёных (Х.Х.Тллашев), наиболее верных хадисов (преданий). Он написал «Аль-Жомеъ ас-сахих» (Достоверный сборник хадисов), более 20 книг, в т.ч. «Ат-тарих аль-кабир» (Большая история), «Ат-тарих ас-сагир» (Малая история), книги о религиозных и культовых обрядах. В его книгах содержатся мысли о социальных идеалах, общественных отношениях, ценностях, духовных идеалах. Например, он пишет, что «нельзя искать войны с врагом, лучше просите у Аллаха мира и спокойствия», или же «если кто-то хочет оставить доброе имя после себя, пусть будет добр к своим родственникам, постоянно справляется и заботится об их здоровье». Он оставил после себя сборник изречений великих своих современников (в книге «Аль-адаб аль-муфрад») о воспитании, познании, добре, мире, дружбе, которые перекликаются с нравственными постулатами в наследии Конфуция [Hansen V. 2012, 310].

Мыслитель-энциклопедист (Абу Наср Фараби, 873-930 гг.) является великим ученым, внесшим вклад в развитие науки Востока, ставшим «вторым учителем» после Аристотеля. Он глубоко изучал греческую научную мысль и философию, язык и литературу, музыку и культуру. Его перу принадлежат книги

«Трактат о философии», «О субстанции», «Введение в логику» - всего около 160 работ. Аль-Фараби первым создал классификацию наук, развил теорию музыки, написал о медицине, арабской грамматике, астрономии, логике, философии. Он писал комментарий к трудам Аристотеля, Платона, Галена, Евклида, Сократа. Аль-Фараби в своих работах «О настроениях населения идеального города», «Об идеальном городе», «О достижениях благодати» первым создал работы о социально-политической жизни общества своего времени (государственном устройстве, развитой социальной общности, предотвращении конфликтов и т.д.). В своих работах он пишет о богатствах природы, выделяя 4 стихии: землю, воздух, огонь и воду, считает человека венцом природы и Вселенной, который имеет разум, посредством которого может изучать мир. Его мысли о патриотизме и познании лежат в основе его идеи о том, что основой социальной быта является личность, её деятельность, стремления. Великий мыслитель пишет о человеке, общечеловеческих ценностях, путях достижения благоденствия. По мнению учёного, наука играет решающую роль в познании. Человек рождается имея тело, мозг, органы чувств. Однако разум, духовность, интеллектуальные и нравственные качества, характер, вера, обычаи-обряды, знания формируются в ходе взаимодействия с окружающей средой, людьми. В воспитании нравственных начал в человеке важную роль играет воспитатель и ученый. По мнению аль-Фараби, воспитание может идти двумя путями: принудительно и свободно. Человек в ходе свободного познания должен овладеть качествами (честность, патриотизм, верность, долг и т.д.), которые станут основой развитого общества.

В своё время аль-Фараби оказал серьезное влияние на Ибн-Сино, аль-Беруни, Ибн-Рушда, ибн-Халдуна, Р.Бэкона, Давида, Спинозу и т.д.

Абу Райхон Беруни (973-1048 гг.) является великим философом, педагогом, разносторонним ученым. Он оставил большой след в изучении естественных и общественных наук: литературе и языкознании, поэзии и астрономии, арифметики и философии. Он изучал труды аль-Хорезми, аль-Фараби, абу Бакра ар-Рози, Али ибн-Ирака, арабского философа аль-Кинди, греческих философов Фалеса, Сократа, Платона, Аристотеля, Галена, Птолемея. Хорезм и Согд в эпоху Беруни были богатыми и культурными странами с развитым сельским хозяйством, ремесленным производством и торговлей. В IX-XI вв. к ещё функционирующему Великому Шёлковому пути, прибавился Северный путь, связывающий Хорезм и Согд с феодальными Приволжскими городами, а через них и с Восточными славянами. В настоящее время накопилось уже большое количество материалов по торгово-экономическим и культурным связям Средней Азии с Восточной Европой, о чём был очень хорошо осведомлён и сам

Беруни. В его время в городах Хорезма в большом количестве оседали янтарь, нефрит и другие поделочные камни, о которых знал Беруни и они были отражены в его труде «Минералогия». Многовековые связи и контакты иранского, среднеазиатско-хорезмийско-согдийского мира с Восточной Европой и Русью отражены и в археологических материалах Хорезма. В X-XI вв. бесчисленные караваны везли мешки с серебряными монетами на север. Серебряные монеты, чеканные в Самарканде, Хорезме, Чаче и Фергане имели хождение в Хазарии, Болгарии и на Руси, в том числе в Новгороде. Поэтому основу роскоши и зажиточной жизни Гургянджа, Кята, а также Бухара и Газни, составляли торговля с Восточной Европой, что являлось составляющей частью расцвета культуры и науки эпохи Беруни. Как мы знаем, учёный никогда не жаловался на притесненность своего быта. Первой крупной работой аль-Беруни является «Памятники древних народов», популярной стали его работы «Геодезия», «Индия», «Минералогия», «Китаб ас-Сайдона» (Фармацевтика). Широко использовалась его работа «О знании первых сведений по астрологии». Мыслитель всего написал 152 книги, из них лишь 31 книга дошла до наших дней. В свое время он был одним из первых учёных в Маъмунской академии Хорезмшаха (XI в.). Интерес к научному наследию Беруни особенно возник после того, как в 1897 г. Э. Захау издал английский перевод «Осор-ул-бокия» Абурайхана Беруни. Но, однако, как показывают исследования, слава Беруни возникла ещё при жизни учёного. О Беруни хорошо отзывался его современник и единомышленник по службе автор «Истории Масъуда» - Абулфазл Байхаки, называя учёного «устодом» [Г.Д.Баубекова.2010, 85].

Беруни считал, что человек часть природы, его мысли о целях, задачах, роли, развитии молодого поколения строятся на основе человеколюбия и гуманности. При изучении природы и общества он всегда использовал принцип «не поверю – пока не проверю». Он пишет, что ученик не должен скучать, необходимо его заинтересовать, учитывать его особенности и основываться при обучении на достижениях науки. Такие качества, как честность, добро и зло, правда и ложь, злость и незнание, дружба и вражда, борьба за дружбу народов и мир, аль-Беруний связывает с природой человека. Он писал, что перечитывание и повторение – основа знаний, а потребности и желания людей достигаются посредством труда.

Авиценна (Абу Али ибн Сино, 980-1037 гг.) является великим ученым-энциклопедистом, написавшим работы по философии, медицине, астрономии, зоологии, ботанике, геологии, музыке, психологии, логике, языкознанию, литературе, этике и т.д. Его труды уже в средних веках были широко известны, а замечательная книга «Тиб конунлари» была переведена на латинский язык и до

XVII века использовалась как учебник по медицине. Его перу принадлежат труды «Хадият ар-раис», «аль-Мажмуъ» (Сборник), «Лекарства сердца», «Аль-Хидоя», «аш-Шифо», «Мудрец», а также сборники стихов, эпических произведений, литературоведческих работ.

Ибн Сино большое внимание обращал на проблемы воспитания и образования, этики и эстетики, санитарии и гигиены. Например, он писал, что «хороший и плохой характер формируется в зависимости от условий, воспитания и привычек», или же «отшельничество, показуха, насилие, недостаток делают человека агрессивным», «самое плохое качество в человеке – двуличие, лицемерие» и т.д. В целом, он написал большую серию книг о дружбе, этике, единстве, мудрости, любви, которые до сих пор не потеряли своей актуальности.

Заключение

Таким образом, Великий Шелковый путь считается одним из замечательных достижений древних цивилизаций. Впервые в истории человечества на гигантских просторах от Средиземноморья до Тихого океана он соединил различные страны и народы, связал их материальную, художественную и духовную культуры. Многие века по этому пути осуществлялся обмен идеями, технологиями, ремеслами, верованиями. В хрониках запечатлен подвиг отважных первопроходцев, преодолевавших пустыни и горы в поиске неведомых стран, сокровищ и приключений. Этот путь сыграл большую роль в развитии просвещения народов не только Центральной Азии, но и всего мира. Мыслители-энциклопедисты, жившие в той эпохе, внесли большой вклад в сохранение и развитие наследия античных ученых, философов и писателей. Им принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и мировых религий, многих культурных и технических достижений.

Библиография:

1. Бикерман Э. (1975). Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность . -Москва: Наука, 540 с.
2. Джеймс П. (1988). Все возможные миры.- Москва : Прогресс, 1988. – 672 с.
3. Согдийские документы с горы (1962). Муг. Выпуск 1. А. А. Фрейман. Описание, публикации и исследование документов с горы - М.: Изд. Восточной литературы, 300 с.
4. Бабаев Ю.А. (2006). Вопросы истории и культуры народов Мавераннахра и Хорасана в трудах Абурайхана Беруни: культурологический аспект. – Худжанд, 179 с.
5. Хильда Хукхем (1995). Властитель семи созвездий Ташкент: Узбекистан, с.3-4 .
6. Hansen V. (2012). The Silk Road: A New History : [англ.]. – Oxford University Press,– 320 p.
7. Абу-л-Фазл Байхаки(1969). История Масуда (1030-1041) //Перевод с персидского, введение, комментарий и приложения А. К. Арендса. Москва: Наука, с. 807.
8. Г.Д.Баубекова (2010). Психолого-педагогическое наследие просветителей Центральной Азии конца XIX начала XX веков. – Астана: Дарын, 169.
9. (<https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/20/year-name/>).